

УМНЫЙ КОНТРАКТ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

О.О. Турсунов

Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-хоразмий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856377>

***Аннотация.** Цель данной работы - исследовать концепцию смарт-контрактов, их работу, исследовать инструментов создания и заключения умных контрактов.*

***Abstract.** The purpose of this work is to explore the concept of smart contracts, their work, to explore the tools for creating and concluding smart contracts.*

***Annotatsiya.** Ushbu ishning maqsadi aqlli kontraktlar tushunchasi, ularning islash sxemasi, aqlli shartnomalarni yaratish va tuzish vositalarini o‘rganishdir.*

***Ключевые слова:** умный контракт, блокчейн, Ethereum, EOS, Corda, Chaincode.*

Умный контракт (smart contract) - это само исполняющийся цифровой контракт записанный в виде компьютерной программы, который позволяет автоматизировать и упростить процесс проверки и исполнения договорных отношений между сторонами без необходимости посредников, таких как адвокаты и нотариусы.

Умный контракт представляет собой код, который выполняется на распределенной сети блокчейн и состоит из набора правил, описывающих условия, при которых совершается транзакция. Контракт выполняется автоматически, когда все условия, описанные в нем, выполнены.

Умные контракты могут использоваться для создания различных типов децентрализованных приложений, таких как криптовалюты, цифровые активы, системы голосования, торговые платформы и другие.

Принцип работы умных контрактов основан на использовании технологии блокчейн, которая позволяет создавать децентрализованные базы данных, где все транзакции записываются в блоки, которые затем цепляются друг за друга, образуя цепочку блоков (блокчейн).

Умный контракт представляет собой компьютерный код, который хранится в блокчейне и выполняется автоматически при выполнении определенных условий. Код контракта определяет, какие условия должны быть выполнены для запуска контракта, и какие действия должны быть выполнены при выполнении этих условий.

Например, контракт может определять условие выплаты средств при достижении определенной даты, или при выполнении определенного события, например, достижении определенного уровня цены для актива. Контракт также может определять, какие действия должны быть выполнены при выполнении условий, например, перевод средств на указанный адрес.

Ключевой особенностью умных контрактов является их автоматическое исполнение, что позволяет устранить риски ошибок и мошенничества при заключении и исполнении сделок. Также, благодаря технологии блокчейн, умные контракты являются безопасными и защищенными от взлома, так как все транзакции хранятся в распределенной базе данных и защищены шифрованием.

Для более наглядного объяснения принципа работы умных контрактов можно использовать следующую схему:

1. Создание контракта: Пользователь создает умный контракт, в котором определяются условия, при выполнении которых контракт будет запущен.

2. Регистрация в блокчейн: Контракт регистрируется в блокчейне, где он хранится в виде кода.

3. Выполнение условий: При выполнении условий, заданных в контракте, транзакция запускается автоматически.

4. Проверка условий: Система проверяет выполнение условий, описанных в контракте.

5. Исполнение контракта: Если все условия выполнены, контракт выполняется автоматически, переводя средства или выполняя другие действия, заданные в контракте.

6. Завершение контракта: Контракт завершается, когда все действия, определенные в контракте, выполнены. Все транзакции сохраняются в блокчейне и могут быть проверены любым пользователем.

7. Обновление контракта: Если требуется, контракт может быть обновлен для учета новых условий.

Таким образом, умные контракты позволяют автоматизировать процесс совершения сделок, обеспечивая безопасность и надежность исполнения контрактов. Кроме того, благодаря технологии блокчейн, все транзакции и действия в рамках контрактов хранятся в распределенной базе данных, что делает их надежными и защищенными от взлома и мошенничества.

Рис. 1. Работы оператора умного договора

Для создания и заключения умных контрактов существует ряд инструментов, которые облегчают этот процесс и позволяют пользователям без специальных знаний программирования создавать свои собственные контракты.

Некоторые из таких инструментов:

1. Ethereum - это платформа, на которой можно создавать умные контракты на языке Solidity. Для создания контрактов на Ethereum существует множество инструментов, включая интерфейсы разработчика, такие как Remix, Truffle и Embark, а также веб-интерфейсы, такие как MyEtherWallet и MetaMask.

2. Hyperledger Fabric - это открытая платформа для разработки приложений с использованием блокчейн-технологий. Она предоставляет средства для создания и управления умными контрактами на основе языка программирования Go.

3. EOS - это платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для создания высокопроизводительных и масштабируемых децентрализованных приложений и умных контрактов. Она использует свой собственный язык программирования C++.

4. Corda - это блокчейн-платформа, специально разработанная для использования в банковском секторе. Она предоставляет средства для создания децентрализованных приложений и умных контрактов на языке Kotlin.

5. Chaincode (ранее известный как Hyperledger Fabric Chaincode) - это платформа для создания и управления умными контрактами на основе языка программирования Go и Java. Она предоставляет средства для создания и тестирования контрактов, а также для их развертывания и управления.

Это лишь некоторые из инструментов, доступных для создания умных контрактов. Выбор конкретной платформы зависит от задач, которые должны быть решены, а также от языка программирования, с которым вы уже знакомы.

Безопасность умных контрактов является одним из самых важных аспектов их разработки. Ошибки в коде контракта могут привести к потере средств и нарушению доверия пользователей, поэтому необходимы специальные меры для обеспечения безопасности контрактов.

Некоторые из методов, которые могут быть использованы для обеспечения безопасности умных контрактов, включают:

1. Формальная верификация - это метод, при котором код контракта проверяется на соответствие математическим моделям. Это позволяет исключить ошибки в коде контракта на ранних стадиях разработки.

2. Аудит кода - это метод, при котором независимые эксперты анализируют код контракта, чтобы выявить потенциальные уязвимости или ошибки. Это помогает обнаружить проблемы в коде, которые могут быть упущены на стадии разработки.

3. Использование библиотек безопасности - это метод, при котором разработчики используют проверенные библиотеки и инструменты для создания контрактов. Это позволяет снизить риск возникновения ошибок в коде.

4. Тестирование контракта - это метод, при котором контракт тестируется на различных условиях и в различных сценариях использования. Это помогает выявить потенциальные проблемы и ошибки в контракте.

5. Ограничения на выполнение операций - это метод, при котором устанавливаются ограничения на выполнение операций в контракте. Например, можно установить ограничение на максимальное количество транзакций в день или на максимальную сумму, которую можно перевести.

6. Обновление контракта - это метод, при котором контракт регулярно обновляется, чтобы исправить ошибки и добавить новые функции. Это позволяет снизить риск возникновения проблем в коде и улучшить безопасность контракта.

В целом, обеспечение безопасности умных контрактов является комплексной задачей, которая требует использования нескольких методов и подходов. Кроме того, важно проводить регулярный мониторинг контракта и обновлять его при необходимости.

REFERENCES

1. S. Zohrevandi and A. Al-Fuqaha, “Smart Contracts: A Review,” *IEEE Access*, vol. 5, pp. 27636–27652, 2017.
2. C. Li, X. Liang, and X. Li, “The Future of Smart Contracts: A Case Study,” *IEEE Software*, vol. 34, no. 6, pp. 114–119, 2017.
3. S. Banerjee and S. Dhar, “Smart Contracts: Challenges and Opportunities,” *IEEE Potentials*, vol. 37, no. 4, pp. 23–27, 2018.
4. Buterin, V. (2014). A next-generation smart contract and decentralized application platform. *Ethereum White Paper*.
5. Antonopoulos, A. M. (2014). *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*. O'Reilly Media, Inc.
6. Lu, Q., Li, S., & Liang, X. (2017). A survey on the security of blockchain systems. *Future Generation Computer Systems*, 82, 82-91.
7. O'Brien, D., & Tasca, P. (2018). *Distributed ledger technologies/blockchain: challenges, opportunities and the prospects for standards*. Geneva: International Telecommunication Union.
8. https://zakon.ru/blog/2017/11/4/dekompilyaciya__smart-kontraktov_eschyo_odna_statya